

УДК 616.12-073.97-71

DOI 10.5281/zenodo.15464502

Научная статья

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ МЛАДШЕЙ И СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ELECTROCARDIOGRAMS IN YOUNGER AND OLDER AGE GROUPS

ФИЛЕЕВ МАТВЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,*Уральский государственный медицинский университет.***КУМИНА КРИСТИНА ДЕНИСОВНА,***Уральский государственный медицинский университет.***ЗУДОВА АЛЕВТИНА ИГОРЕВНА,***ассистент,**Уральский государственный медицинский университет.***FILEEV MATVEY DMITRIEVICH,***Urals State Medical University.***KUMINA KRISTINA DENISOVNA,***Urals State Medical University.***ZUDOVA ALEVINA IGOREVNA,***Assistant,**Urals State Medical University.*

Представлен анализ статистических данных, полученных в результате интерпретации 100 электрокардиограмм поликлинических пациентов, проходивших плановую диспансеризацию. Рассмотрены две возрастные группы: младшая и старшая. Установлено, что у молодых пациентов чаще встречаются синусовые аритмии, предсердные эктопические ритмы и синдром ранней реполяризации желудочков, что связано с влиянием вегетативной нервной системы и активным образом жизни. В старшей группе преобладают признаки гипертрофии левого желудочка, внутрисердечные блокады и отклонения электрической оси сердца, что может быть обусловлено возрастными изменениями в миокарде и проводящей системе сердца. Результаты доказывают, что необходимо обращать внимание на разнообразные отклонения от нормы при интерпретации ЭКГ, которые могут быть как причиной сердечно-сосудистых заболеваний, так и характерными особенностями возраста.

The analysis of statistical data obtained as a result of the interpretation of 100 electrocardiograms of polyclinic patients undergoing routine medical examination is presented. Two age groups are considered: the younger and the older. It was found that sinus arrhythmias, atrial ectopic rhythms and early ventricular repolarization syndrome are more common in young patients, which is associated with the influence of the autonomic nervous system and an active lifestyle. In the older group, signs of left ventricular hypertrophy, atrial blockages and deviations of the electrical axis of the heart predominate, which may be due to age-related changes in the myocardium and the conduction system of the heart. The results prove that it is necessary to pay attention to various deviations from the norm in the interpretation of the ECG, which can be both the cause of cardiovascular diseases and the characteristic features of age.

Ключевые слова: электрокардиография, младшая группа, старшая группа, сравнение, анализ, возрастные изменения.

Key words: electrocardiography, younger group, older group, comparison, analysis, age-related changes.

Введение.

Сердечно-сосудистые заболевания являются актуальным вопросом в кардиологии и по сей день. Нарушения кардиологического профиля считаются одной из основных причин летальных исходов во всём мире [12; 14]. Известно, что риск развития таких заболеваний зависит от возраста пациентов [12; 19]. Многочисленные исследования доказывают, что имеются разнообразные сердечно-сосудистые патологии, характерные для определенных возрастов [4; 6; 10; 11; 13; 16; 21-23].

Наиболее доступным и относительно достоверным методом, применяемым в диагностике сердечно-сосудистых патологий, является электрокардиография (ЭКГ). ЭКГ – это метод регистрации электрической активности сердца, отражающий процессы проводимости, возбудимости в миокарде и позволяющий проанализировать функциональное состояние сердца [22; 24].

Важно заметить, что максимально достоверная диагностика некоторых отклонений может быть достигнута только при комбинации ЭКГ с другими методами скрининга, например, эхокардиографией (Эхо-КГ), лабораторными исследованиями.

Таким образом, целью нашего исследования было проанализировать возрастные особенности изменений на электрокардиограммах для установления взаимосвязи между частотой ЭКГ-отклонений и возрастом, а также обозначить возможные причины этой зависимости.

Материалы и методы.

Был проведен ретроспективный анализ 100 электрокардиограмм пациентов, проходивших плановую диспансеризацию в ГАУЗ Свердловской области Асбестовской городской больнице, поликлинике №3 в период с января по март 2025 года.

Для исследования пациенты предварительно были разделены по возрасту на две группы: младшая (18-25 лет) и старшая (40-50 лет).

Выбор данного возрастного диапазона для первой группы, характеризуется изменениями на ЭКГ, связанными с влиянием определенных факторов: вегетативных нарушений, интенсивных занятий спортом, неправильного питания [6; 7; 16; 26]. Включение в старшую группу пациентов возрастом 40-50 лет обусловлено наличием исследований, доказывающих учащение тенденции к прогрессированию сердечно-сосудистых нарушений именно в данном возрастном интервале [12; 19].

Значимость различий определялась двусторонним точным критерием Фишера. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$. Статистический анализ данных проводился с помощью программы «STATISTICA 12» (StatSoft, США).

Сравнительную характеристику и анализ полученных результатов электрокардиограмм двух возрастных групп проводили по заранее определенным критериям, которые отражают наиболее распространенные возраст-ассоциированные изменения на ЭКГ: I – нарушения ритма и проводимости, II – признаки гипертрофии желудочков и предсердий, III – электролитные нарушения, IV – изменения электрической оси сердца, V – другие нарушения (СРРЖ) [4; 6; 10; 11; 13; 16; 21-23].

Для удобства сравнения результаты по I критерию были распределены согласно классификациям нарушений ритма и проводимости, приведенным в руководствах по электрокардиографии В.Н. Орлова и А.В. Структынского [15; 24].

Для определения ЭОС была использована таблица Дьеда, при помощи которой устанавливали величину угла α , предварительно определив алгебраическую сумму зубцов желудочковых комплексов на ЭКГ [1].

Результаты и обсуждение.

Характеристика групп.

Средний возраст пациентов как среди мужчин, так и женщин в младшей группе составил 21 год, в старшей группе средний возраст у обоих полов соответствовал 45 годам.

В первой группе пациентов насчитывалось 30 женщин и, соответственно, 20 мужчин. В последней же группе женскому полу принадлежало 32 электрокардиограммы, а на мужской приходилось 18.

Нарушения ритма и проводимости.

Нарушение ритма сердца, или аритмия, – любой сердечный ритм, который не является регулярным синусовым ритмом нормальной частоты. Нарушения ритма и проводимости могут быть обусловлены изменением автоматизма, возбудимости, проводимости или их сочетанными нарушениями [15].

В младшей возрастной группе общее число пациентов с нарушениями ритма и проводимости по ЭКГ составили 70 %, что преобладало над числом пациентов с нарушениями ритма в старшей. Разницу обеспечивает высокая частота встречаемости синусовых аритмий в младшей возрастной группе (рис. 1).

Рис. 1. Частота встречаемости аритмий, обусловленных нарушением автоматизма синоатриального узла, регистрируемая на ЭКГ у пациентов младшей и старшей групп

Аритмии, обусловленные нарушением автоматизма синоатриального узла (SA-узла).

При сравнении групп была установлена статистически достоверная разница – в младшей группе синусовые аритмии на 18 % встречались чаще (рис. 1). Разница частоты встреча-

емости по синусовым тахикардиями и брадикардиям в группах не являлась значимой (рис. 2).

Категория	Нарушение / ЭКГ-признак	Младшая группа (18–25 лет),%	Старшая группа (40–50 лет),%	Уровень статистической достоверности	
Нарушения ритма сердца	Общее число ЭКГ с нарушениями	70%	50%	p<0,05 (0,0412)	
	Аритмии, обусловленные нарушением функции автоматизма синусового узла	Синусовая тахикардия	10%	4%	p>0,05 (0,2397)
		Синусовая брадикардия	12%	18%	p>0,05 (0,4008)
		Синусовая аритмия	38%	20%	p<0,05 (0,0473)
	Эктопические комплексы или ритмы	Эктопический предсердный ритм	8%	0%	p<0,05 (0,0412)
		Экстрасистолия	0%	2%	p>0,05 (0,3149)
	Нарушения проводимости	Внутрипредсердная блокада	2%	14%	p<0,05 (0,027)
		АВ-блокада	0%	2%	p>0,05 (0,3149)
		НБЛНПГ	8%	2%	p>0,05 (0,1687)
		ПБЛНПГ	2%	0%	p>0,05 (0,3149)
		НБЛНПГ	10%	10%	p>0,05 (1)
		ПБЛНПГ	0%	0%	p>0,05 (1)
		Синдром CLC	10%	8%	p>0,05 (0,7268)

Рис. 2. Общие результаты в категории «Нарушения ритма сердца», полученные у пациентов разных возрастных групп

Причиной чаще возникающих синусовых аритмий в младшей группе может являться мощное и разнообразное влияния вегетативной нервной системы (ВНС) на сердечный ритм [16]. Определенную роль также может играть психоэмоциональное состояние человека [2]. Причиной более редких случаев синусовых аритмий в старшем возрасте могут быть возрастные изменения, связанные с уменьшением количества пейсмекерных клеток, обладающих автоматизмом, в проводящей системе сердца [4; 21; 23].

Эктопические ритмы и комплексы.

Эктопические ритмы или комплексы, согласно классификации из руководства А.В. Струтынского [24], подразделяются по преобладающему механизму, участвующему в возникновении ритма или комплексов.

Эктопические ритмы, обусловленные преобладанием автоматизма эктопических центров. В анализируемых группах встречался только предсердный эктопический ритм. Разница частоты встречаемости данного ритма - статистически достоверная, так как в младшей группе ритм на 8 % наблюдался чаще (рис. 2).

В исследовании Плотниковой И.В и др. [16] повышенную частоту встречаемости предсердного эктопического ритма у молодых лиц связывают с вегетативным дисбалансом. В научной работе Тимофеева Е.В. и Земцовского Э.В. [26] подтверждается эта зависимость, в статье Захаревича А.Л. и Барановской Е.А. [6] данную закономерность связывают с физическими нагрузками при занятиях игровыми и циклическими видами спорта.

Эктопические ритмы, преимущественно обусловленные механизмом повторного входа волны возбуждения.

Среди сравниваемых возрастных групп был обнаружен лишь 1 (2 %) случай, описывающий эктопические комплексы, представленные одиночными монотопными желудочковыми

неупорядоченными экстрасистолами. Разница по частоте встречаемости экстрасистолии в возрастных группах не значима (рис. 2).

Нарушения функции проводимости.

Внутрипредсердная (межпредсердная) блокада (ВПБ) – это нарушение проведения электрического импульса по проводящей системе предсердий [15; 27]. В старшей возрастной группе было отмечено статистически значимое увеличение частоты встречаемости ВПБ на 12 % (рис. 2 и 3).

Рис. 3. Частота встречаемости нарушений проводимости, регистрируемая на ЭКГ у пациентов младшей и старшей групп

Данное явление можно объяснить возрастными дегенеративными изменениями в проводящей системе сердца, возникающими по причине увеличения содержания жировой или фиброзной ткани и атеросклеротических изменений [4; 21; 23].

Атриовентрикулярная блокада (АВ-блокада) – нарушение проводимости, характеризующиеся задержкой или прекращением проведения импульсов из предсердий через атриовентрикулярный узел, пучок Гиса и его ножки к желудочкам [15].

Среди всех пациентов, нарушение атриовентрикулярной проводимости по ЭКГ наблюдалось в одном случае в группе лиц старшего возраста и было представлено атриовентрикулярной блокадой 1 степени (рис.3).

Внутрижелудочковые блокады – нарушение проводимости, обусловленное замедлением или полным прекращением проведения возбуждения по одной, двум или трем ветвям пучка Гиса [24].

При сравнительном анализе двух групп, было выделено отсутствие существенных различий в частоте встречаемости внутрижелудочковых блокад, следовательно, исследование не может подтвердить наличие зависимости возникновения внутрижелудочковых блокад от

возраста (рис. 3). Предполагается, что такие результаты связаны с относительно небольшой выборкой пациентов.

Синдромы преждевременного возбуждения желудочков – синдромы, представляющие собой комплекс ЭКГ-изменений, обусловленный наличием аномального пути проведения (пучок Джеймса в случае CLC-синдрома или пучок Кента для WPW-синдрома) [20; 24].

Среди общего количества ЭКГ из вышеперечисленных синдромов встречался только CLC-синдром (рис. 3). Статистически значимая разница встречаемости данных синдромов между группами отсутствовала (рис. 2).

Признаки гипертрофии предсердий и желудочков.

Под гипертрофией сердца понимают увеличение массы этого отдела за счет увеличения количества мышечных волокон и массы каждого волокна [15].

Общие результаты по частоте встречаемости гипертрофий представлены на рис. 4.

Категория	Нарушение / ЭКГ-признак	Младшая группа (18–25 лет),%	Старшая группа (40–50 лет),%	Уровень статистической достоверности
Признаки гипертрофии	ЭКГ с признаками гипертрофии	4%	22%	$p < 0,05$ (0,0074)
	Левый желудочек	4%	16%	$p < 0,05$ (0,0455)
	Правый желудочек	0%	4%	$p > 0,05$ (0,1531)
	Левое предсердие	0%	4%	$p > 0,05$ (1)
	Правое предсердие	0%	0%	$p > 0,05$ (0,1531)

Рис. 4. Общие результаты в категории «Признаки гипертрофии», полученные у пациентов разных возрастных групп

В младшей и в старшей группах особое распространение получили признаки гипертрофий левых камер сердца: гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и гипертрофии левого предсердия (ГЛП) (рис. 4).

Гипертрофия желудочков.

Электрокардиографические признаки ГЛЖ на 12 % чаще наблюдалась в старшей группе (рис. 4).

Факторов, приводящих к развитию ГЛЖ множество: гипертоническая болезнь, ожирение и нарушение функций почек [3; 8; 17]. Причиной встречаемых ЭКГ-признаков гипертрофии левого желудочка могут являться возрастные структурные изменения миокарда (ремоделинг), а также компенсаторная гипертрофия жизнеспособных клеток [22]. Существуют исследования, доказывающие взаимосвязь гуморальных и нейроэндокринных изменений при старении и развитием ГЛЖ, например, при менопаузе у женщин [13].

Также в старшей группе у 4 % пациентов на ЭКГ имелись признаки гипертрофии правого желудочка, в младшей группе таких признаков не наблюдалось. Разница в 4 % не является статистически значимой (рис. 4).

Гипертрофия предсердий.

Статистически достоверной разницы между частотой ЭКГ-признаков (ГЛП) в двух группах обнаружено не было. Пациенты с признаками гипертрофии правого предсердия не были замечены ни в одной возрастной группе (рис. 4).

Электролитные нарушения.

Электролитный баланс оказывает значительное влияние на структуру нормальной электрокардиограммы, поэтому признаки многих электролитных нарушений можно наблюдать по её изменениям [9].

Взаимосвязи между частотой пациентов с признаками электролитных нарушений и возрастом в рассматриваемых ЭКГ не наблюдалось: были обнаружены только ЭКГ-признаки гиперкалиемии в младшей возрастной группе ($p=0.1531$).

Изменения электрической оси сердца (ЭОС).

Электрическая ось сердца – это вектор, отражающий среднюю величину и направление электродвижущей силы (ЭДС), действующей во время электрической систолы сердца, определяемый величиной угла α [15; 24].

К значимым отклонениям электрической оси сердца была отнесена величина угла α , которая не входила в диапазон от 0 до +90 градусов Вертикальное (от +70 до +90) и горизонтальное (от 0 до +30) положения ЭОС принимались за норму, так как они могут быть обусловлены физиологическими причинами и индивидуальными особенностями строения организма: высоким и низким стоянием диафрагмы, конституцией тела [1].

Результаты исследования в данной категории показали, что смещения ЭОС от нормы находилось в явной зависимости от возраста: у лиц старшей группы отклонения встречаются на 18 % чаще (рис. 5). Самым часто встречающимся в двух группах являлось смещение ЭОС влево, при котором величина угла α находилась в диапазоне от 0 до -90 градусов (рис. 6).

Категория	Нарушение / ЭКГ-признак	Младшая группа (18–25 лет),%	Старшая группа (40–50 лет),%	Уровень статистической достоверности	
Электрическая ось сердца	Общее число ЭКГ с ЭОС в норме (значение угла α входит в диапазон от 0 до +90)	92%	74%	$p<0,05$ (0,0166)	
	ЭОС в норме	ЭОС в нормальном положении	90%	42%	$p<0,05$ (0)
		Горизонтальная ЭОС	0%	24%	$p<0,05$ (0,0002)
		Вертикальная ЭОС	2%	8%	$p>0,05$ (0,1687)
	Общее число ЭКГ с отклонениями ЭОС	8%	26%	$p<0,05$ (0,0166)	
	ЭОС с отклонениями	Отклонение ЭОС влево	8%	24%	$p<0,05$ (0,0291)
Отклонение ЭОС вправо		0%	2%	$p>0,05$ (0,3149)	

Рис. 5. Общие результаты в категории «Электрическая ось сердца», полученные у пациентов разных возрастных групп

Рис. 6. Положение электрической оси сердца, регистрируемое на ЭКГ у пациентов младшей и старшей групп

Возможной причиной возникновения отклонения ЭОС среди старших пациентов являются возрастные изменения в проводящей системе сердца и повышенная частота встречаемости гипертрофии камер и нарушений проводимости в этом возрасте [4; 13; 21; 22; 23].

Другие изменения.

К данной группе был отнесен синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ), потому что неочевиден механизм развития и возникновения этого феномена, а также отсутствует однозначная классификация.

СРРЖ – это электрокардиографический феномен, характеризующийся наличием подъема сегмента ST, регистрации волны j и аномалиями конечной части комплекса QRS [5; 28]. СРРЖ по последним данным считают одной из причин развития жизнеугрожающих аритмий и внезапной сердечной смерти [5; 11; 25]. Некоторые связывают его возникновение с наличием дополнительных проводящих путей, другие же – с электролитными или вегетативными нарушениями, обусловленными повышением блуждающего тонуса [10; 11; 18].

По результатам интерпретаций ЭКГ было зафиксировано, что частота встречаемости СРРЖ в младшей группе на 16 % выше. Разница частоты встречаемости данного феномена – статистически достоверная ($p=0,0291$).

Следовательно, возможно наличие связи между младшим возрастом и повышенной частотой СРРЖ. Такой вывод подтверждается исследованиями Курдюмовой С.С. [10] и Мамкиной М.И. и др. [11]: подчеркивается, что встречаемость СРРЖ снижается с увеличением возраста и вероятность возникновения синдрома преобладает у младших возрастов.

Заключение.

По результатам исследования было установлено, что частота встречаемости некоторых признаков отклонений на ЭКГ находится в зависимости от возраста, притом, как у старшей (40-50 лет), так и у младшей (18-25 лет) возрастных групп чаще наблюдались определенные нарушения.

В младшей возрастной группе преобладают нарушения ритма, в частности, чаще регистрировались синусовые аритмии и эктопические предсердные ритмы, было отмечено явное преобладание синдрома ранней реполяризации желудочков.

В старшей группе основными преобладающими ЭКГ-признаками были гипертрофии, нарушения проводимости и отклонения электрической оси сердца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Определение электрической оси сердца для выявления сердечно-сосудистых осложнений / О.Н. Бодин [и др.] // Российский кардиологический журнал. 2023. № 28(S6). С.20-21.
2. Гетман С.И. Роль психоэмоциональных нагрузок в возникновении нарушений ритма сердца / С.И. Гетман, К.В. Романов, А.Ю. Бутов // Спортивная медицина: наука и практика. 2019. Т. 9. № 3.С. 68-76.
3. Дружиллов М.А. Артериальная жесткость как фактор структурно-функционального ремоделирования сердца при ожирении / М.А. Дружиллов, Т.Ю. Кузнецова // Российский кардиологический журнал. 2020. Т. 25. № 5. С. 24-29.
4. Евстропов В.М. Некоторые особенности электрокардиографической диагностики у лиц пожилого и старческого возраста / В.М. Евстропов, А.В. Евстропова, Н.И. Бабердина // Modern Science. 2020. № 6-1. С. 423-425.
5. Енисеева Е.С. Ранняя реполяризация желудочков: критерии диагноза, стратификация риска / Е.С. Енисеева, Г.П. Гуртовая // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2019. Т. 159. № 4. С. 26-30.
6. Захаревич А.Л. Кардиологический скрининг: электрокардиографические изменения у спортсменов циклических и игровых видов спорта / А.Л. Захаревич, Е.А. Барановская // Прикладная спортивная наука. 2020. № 2(12). С. 76-84.

7. Зимакова Е.И. Распространённость и перспективные направления коррекции поведенческих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с нездоровым питанием и низкой физической активностью у молодых людей / Е.И. Зимакова, Я.А. Орлова, Ю.Л. Беграмбекова // Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2024. Т. 5. № 3. С. 6-13.
8. Сравнительная оценка гипертрофии левого желудочка у пациентов с артериальной гипертонией и коморбидной патологией методом эхокардиографии и электрокардиографии / И.Н. Ибрагимова [и др.] // Фармация Казахстана. 2022. № 5. С. 75-83.
9. Куприянова А.В. Электрокардиограмма при электролитных нарушениях. Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2016. 24 с.
10. Курдюмова С.С. Синдром ранней реполяризации желудочков как адаптация к физическим нагрузкам у спортсменов // Державинский форум. – 2020. Т. 4. № 15. С. 173-181.
11. Современные представления о синдроме ранней реполяризации желудочков / М.И. Мамкина [и др.] // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 108-7. С. 155-161.
12. Мухаббат А.М., Дониев И. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний // Scientific progress. 2021. № 6. С.1902-1906
13. Нейфельд И.В. Особенности возраст-ассоциированных изменений сердечно-сосудистой системы, в зависимости от пола / И.В. Нейфельд, И.Е. Рогожина // Лечение и профилактика. 2022. Т. 12. № 1. С. 68-76.
14. Оганов Р.Г. Демографическая ситуация и сердечно-сосудистые заболевания в России: пути решения проблем / Р.Г. Оганов, Г.Я. Масленникова // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2007. Т. 6. № 8. С. 7-14..
15. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. 9-е изд., испр. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2017. 560 с.
16. Вклад вегетативной нервной системы в формирование нарушений ритма сердца в детском возрасте (обзор литературы) / И.В. Плотникова [и др.] // Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2023. Т. 38. № 2. С. 23-29.
17. Поселюгина О.Б., Инешина К.С., Коричкина Л.Н. Показатели эхокардиографии у больных артериальной гипертонией второй стадии, осложненной хронической болезнью почек // Медико-фармацевтический журнал Пульс. 2022. № 24(5). С.106-113.
18. Путилин Л.В. Гендерные особенности электрокардиограммы студентов 4 курса медицинского института: есть ли связь с состоянием вегетативной нервной системы? / Л.В. Путилин, П.Ю. Прохоров // Российский кардиологический журнал. 2021. Т. 26. № S5. С. 12-13.
19. Реймберганов Ж.И. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, их актуальность и распространённость в Хорезмской области / Ж.И. Реймберганов, Ш.А. Тошев // Конкурс молодых учёных: сборник статей XI Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 15 июня 2022 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. С. 243-247.
20. Рузов В.И., Воробьев А.М. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. 9-е изд., испр. М.: ООО «Медицинское информационное агентство»; 2017. 560 с.
21. Саввова Е.Ю. Особенности результатов электрокардиографии у пациентов старших возрастных групп в условиях поликлиники / Е.Ю. Саввова, С.Я. Пчелкина, Е.Н. Чернышева // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 8(146). 5 с.
22. Морфологические изменения показателей левого желудочка сердца в возрастном аспекте / Р.П. Самусев [и др.] // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2020. № 1. С. 47-50.
23. Нарушения ритма сердца. Брадиаритмии и нарушения проводимости. Неотложная помощь / И.П. Сапрыкин [и др.] // Лекарственный вестник. 2020. Т. 14. № 4(80). С. 9-14.
24. Струтынский А.В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. 22-е изд. М.: МЕД-пресс-информ; 2022. 223 с.
25. Темникова В.И. Частота изменений ЭКГ у лиц молодого возраста // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 3(42). С. 294-300.
26. Тимофеев Е.В. Особенности ЭКГ покоя у юношей с марфаноидной внешностью / Е.В. Тимофеев, Э.В. Земцовский // University Therapeutic Journal. 2019. Т. 1. № 1. С. 14-19.
27. Трудности ЭКГ диагностики внутрипредсердной блокады у лиц молодого возраста / М.А. Шаленкова [и др.] // Медицинский альманах. 2013. № 4(28). С. 119-123.

28. Шуленин С.Н. Клиническое значение синдрома ранней реполяризации желудочков, алгоритм обследования пациентов / С.Н. Шуленин, С.А. Бойцов, А.Л. Бобров // Медицина неотложных состояний. 2013. № 1(48). С. 117-124.

Поступила в редакцию: 12.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© *Филеев М.Д., Кумина К.Д., Зудова А.И., 2025.*